

**ЖАМОАТ ТАРТИБИГА ТАЖОВУЗ ҚИЛУВЧИ
ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ДОИР ИШЛАРНИ ЮРИТИШДА
УЧРАЙДИГАН МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ**

Рахимов Камолиддин Мухаммаджонович¹

**О Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Маъмурий ҳуқуқ кафедраси дотценти, ю.ф.б.ф.д¹**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18297774>

Аннотация: мақолада жамоат тартиби ва хавфсизлигини тажавуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик ва иш юритишдаги хато ва камчиликлар таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари белгиланганлиги, жамоат тартиби ва жамиятда юриш-туриш қоидаларига риоя этмаслик ортидан ушбу ҳуқуқлар поймол бўлаётганлигига урғу берилган. Жамоат тартиби ва жамиятда юриш-туриш қоидабузарликларини олдини олиш ва улар бўйича иш юритишда йўл қўйилаётган хатоларни тўғрилаш чораларини белгилаш, уларнинг соҳасида олиб борилаётган ишларнинг аҳамиятига тўхталинган.

Калит сўзлар: жамоат тартиби, иш юритиш, ҳуқуқбузарликлар, маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича иш юритиш.

Annotation: the article analyzes errors and omissions in proceedings and accountability for offenses that violate public order and security. The Constitution of the Republic of Uzbekistan emphasizes that the rights and freedoms of the individual are established, and that these rights are violated due to failure to observe public order and the rules of conduct in society. The importance of the work carried out in this area was emphasized, including the identification of measures to prevent violations of public order and social conduct and to correct errors made in handling them.

Key words: public order, proceedings, offenses, administrative offences.

Аннотация: В статье анализируются ошибки и упущения в ходе судебных разбирательств и привлечения к ответственности за правонарушения,

нарушающие общественный порядок и безопасность. Конституция Республики Узбекистан подчеркивает, что права и свободы личности установлены, и что эти права нарушаются в результате несоблюдения общественного порядка и норм поведения в обществе. Была подчеркнута важность работы, проводимой в этой области, в том числе определение мер по предотвращению нарушений общественного порядка и норм поведения в обществе, а также по исправлению ошибок, допущенных при их устранении.

Ключвые слова: общественный порядок, судебные разбирательства, правонарушения, административные правонарушения.

Жамоат тартиби маънавий, ҳуқуқий нормалар ҳамда ахлоқ, одоб, урф-одат қоидалари билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар тизимидир. Жамоат тартиби давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва фуқаролар томонидан муҳофаза этилади. Бу ишда асосий вазифани ички ишлар органлари бажаради.

Жамоат тартибига зарар етказувчи шахслар МЖТКнинг 183-192-моддаларига асосан маъмурий жавобгарликка тортилади. Жумладан: майда безорилик; жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш ёки тарқатиш мақсадида сақлаш; фуқароларнинг жамоат жойларида ибодат либосларида юриши; диний мазмундаги материалларни қонунга ҳилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тарқатиш; миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тайёрлаш, сақлаш ёки тарқатиш; ўқотар қуроллардан белгиланган тартибни бузган ҳолда отиш; пиротехника буюмларининг қонунга ҳилоф муомаласи; фуқароларнинг хонаки усулда ҳозирланадиган ўткир алкаголь маҳсулотларни сотиш мақсадида тайёрлаши ёки сотиши; этил спирти, алкоғолли ва тамаки маҳсулотларини қонунга ҳилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш; жамоат жойларида алкаголь маҳсулотлар ичиш; вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий

хатти-ҳаракатларга жалб қилиш; вояга етмаган шахсни маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга жалб қилиш; вояга етмаган шахсининг кўнгил очиш (дам олиш) жойларида тунги вақтда бўлишига йўл қўйиш; порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш; зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш; фоҳишалик билан шуғулланиш; кимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар; маиший шовқинга қарши кураш талабларини бузиш кабилардир.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда.¹

Жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий воситаларидан бири бу қоидабузарликлар учун жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш ҳисобланади. Ҳар бир ҳуқуқбузарлик жамоатнинг қайсидир қатнашчиси томонидан давлат ва жамият томонидан ўрнатилган расмий

¹¹ <https://lex.uz/ru/docs/5749291?ONDATE=01.12.2021>

ва норасмий қоидаларга қасддан ёки эҳтиётсизлик сабабли риюя этмаслиги сабабли содир бўлади. Жамоат тартиби иштирокчиларини қонунларга сўзсиз итоат этадиган ва уларга ҳурмат руҳида тарбиялайдиган ҳуқуқий механизмнинг оммавий энг кенг тарқалган усусли маъмурий жавобгарликка тортишда жазо муқаррарлигини таъминлашдир. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги коджекси (кейинги ўринларда МЖТК)нинг асосий вазифаси ҳам айна манашунда.

МЖТКнинг 10-моддасига кўра, маъмурий ҳуқуқбузарлик деганда қонунчиликка биноан маъмурий жавобгарликка тортиш назарда тутилган, шахсга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, мулкчиликка, давлат ва жамоат тартибига, табиий муҳитга тажовуз қилувчи ғайриҳуқуқий, айбли (қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида) содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тушунилади.

Ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик масаласида жуда кўпчилик олимлар ўз фикр ва мулоҳазаларини билдирган. Жумладан, О.У. Каримов ва Ф.Э. Холдоровларнинг фикрича, ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарлик – бу тегишли процессуал хужжатлар билан расмийлаштиришни талаб қиладиган ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ айбдорни жазолаш билан ваколатли органлар (мансабдор шахслар) орқали амалга ошириладиган юридик жавобгарликнинг бир тури. Шахсни маъмурий жавобгарликка тортиш жараёнида мажбурлов чоралари қўлланиши мумкин, аммо ушбу чораларни жазо билан боғлашга унинг бевосита мақсадлари, яъни ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, маъмурий ҳуқуқбузарликлар ишлари бўйича ишни олиб бориш йўл қўймайди. Иш юритиш жараёнида қўлланиладиган чора-тадбирлар қонуний санкцияларда назарда тутилган жазонинг ижро этилишини таъминлаш воситасидир².

² Каримов Озоджон Узокович, & Холдаров Фидокор Эркин ўғли. (2024). Йўл ҳаракати қоидаларининг бузилишига доир маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик тушунчаси. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 3(1), 31–34. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/arxitektura/article/view/9361>

Бироқ, жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар бўйича иш юритишга масъул бўлган тегишли давлат органларининг мансабдор шахслари томонидан иш юритишда йўл қўяётган хато ва камчиликлари ҳуқуқбузарнинг жазодан қутилиб қолишига сабаб бўлмоқда.

Жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликларга доир ишларни юритишда учрайдиган хатолардан кўп тарқалгани ҳақида тўхталсак. Бизнинг назаримизда булар қуйидагилар:

1. Айрим ҳуқуқбузарларни қайд этишда, далилларни олиш ёки расмийлаштиришда холисларни ўз вақтида иштирок этишини таъминлаш ва уларнинг иш бўйича ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини тушунтиришда йўл қўйиладиган хато ва камчиликлардир.

2. Ҳуқуқбузарлик фактини расмийлаштириш ва қайд этишда фото ва видео тасвирга олиш ишларини таъминланмаслиги ёки уларни талаб даражасидаги сифатга жавоб бермаслиги (боди камераларни қувватини тугаб қолгани ва уяли телефон апартида олиними);

3. Жавобгарликка тортилаётган шахс иш материаллари билан таништирилмаган бўлса;

4. Жавобгарликка тортилаётган шахсга баённома ёки қарор нусхаси топширилмаган бўлса;

5. Жавобгарликка тортилаётган шахсга МЖтК [294-моддасида](#) назарда тутилган ҳуқуқлар тушунтирилмаган бўлса.

6. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённомани расмийлаштиришда йўл қўйиладиган хатолар (МЖтКни тегишли моддаси кўрсатилмайди, ҳуқуқбузарлик ҳолати тўлиқ баён этилмайди ва ҳақиқий ҳолатга мос бўлмаган ҳолат ёзилади)

Ушбу хатолар сабабли судда ёки ишни кўриб чиқишда тўпланган ҳужжатларни қўшимча суриштирувга қайтарилиш ёки далиллар номақбул

бўлгани сабабли ишни тугатиш ҳолатлари кўп учрамоқда.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 30.11.2018 йилдаги 35-сон «Судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги қарорининг қуйидаги раҳбарий кўрсатмаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим:

7-банди. Судларга тушунтирилсинки, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақидаги қарор мазмуни, шунингдек уларга илова қилинган ҳужжатлар МЖтК [281](#)(маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённоманинг мазмуни), [282](#) ([маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённомани жўнатиш](#))-[моддалари](#) талабларига мувофиқ бўлиши лозим.

Суд маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақидаги қарорни, қуйидаги ҳолларда ҳам қайтаради, агар:

жавобгарликка тортилаётган шахс иш материаллари билан таништирилмаган бўлса;

жавобгарликка тортилаётган шахсга баённома ёки қарор нусхаси топширилмаган бўлса;

жавобгарликка тортилаётган шахсга МЖтК [294-моддасида](#) назарда тутилган ҳуқуқлар тушунтирилмаган бўлса.

8-банди. Маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахс ҳуқуқларининг бузилиши маъмурий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарорни бекор қилиш учун асос бўлади. Маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахс ўзининг айбсизлигини исботлашга мажбур эмас.

15-банди. Иш бўйича МЖтК [271-моддасида](#) назарда тутилган ҳолатлар аниқланган тақдирда, суд маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш юритишни тугатиш тўғрисида қарор чиқариши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28-моддасига кўра, айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши керак. Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас.

29-моддасига кўра, қонунни бузган ҳолда олинган далиллардан одил судловни амалга ошириш чоғида фойдаланишга йўл қўйилмайди.

Санаб ўтилган асосларни маъмурий ҳуқуқбузарлик бўйича юритилган ишларни узоқ вақтлар давомида чўзилишига, айбни исботловчи далилларни ўз вақтида процессуал нуқтаи назар тўғри расмийлаштирилмай қолишига ва натижада ишни тугатилишига сабаб бўлмоқда.

Юқоридагиларга асосан жамоат тартибига тавуз қилувчи маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича иш юритишга масъул бўлган тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг масъул ходимларини иш юритиш бўйича билим ва кўникмларини янада ошириш чораларини кўриш лозим. Зарур ҳолларни қисқа муддатли малака ошириш курсларини ташкил этиш, манзилли ўқитиш тадбирларини ўтказиш лозим. Бунинг ортидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича иш юритиш сифати ошади ва жавобгарлик муқаррарлиги таъминланади. Суддан қайтаётган ишлар сони камайишига эришилади.

REFERENCES:

1. <https://lex.uz/ru/docs/5749291?ONDATE=01.12.2021>

2. Каримов Озоджон Узоқович, & Холдаров Фидокор Эркин ўғли. (2024). Йўл ҳаракати қоидаларининг бузилишига доир маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик тушунчаси. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 3(1), 31–34. Retrieved from

<https://sciencebox.uz/index.php/arxitektura/article/view/9361>

